

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ENGENHARIA DE SISTEMAS

ALGORITMO DE NEGOCIAÇÃO UTILIZANDO DEEP LEARNING

GILSON URBANO FERREIRA DIAS

Orientador: Frederico Gadelha Guimarães
Universidade Federal de Minas Gerais

Coorientador: Cristiano Arbex Valle
Universidade Federal de Minas Gerais

BELO HORIZONTE
DEZEMBRO DE 2019

GILSON URBANO FERREIRA DIAS

ALGORITMO DE NEGOCIAÇÃO UTILIZANDO DEEP LEARNING

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Sistemas.

Orientador: Frederico Gadelha Guimarães
Universidade Federal de Minas Gerais

Coorientador: Cristiano Arbex Valle
Universidade Federal de Minas Gerais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ENGENHARIA DE SISTEMAS
BELO HORIZONTE
DEZEMBRO DE 2019

À minha mãe Sirlene Aparecida.

Agradecimentos

Agradeço a minha mãe Sirlene Aparecida e meu tio Gilson Urbano que batalharam muito para me oferecer educação de qualidade.

Sou grato à todos os professores que contribuíram com a minha trajetória acadêmica, especialmente, ao Frederico Gadelha Guimarães e ao Cristiano Arbex Valle, responsáveis pela orientação e coorientação do meu projeto. Obrigado por esclarecer tantas dúvidas e serem tão atenciosos e pacientes.

Aos meus amigos que conheci durante a graduação e levarei para a vida, agradeço por todo amor, força, incentivo e apoio incondicional.

Aos irmãos da república BET Tiozão, Rei e Samu. Vocês foram fundamentais para minha formação, por isso merecem o meu eterno agradecimento.

Sou grato a esta universidade, desde o pessoal do administrativo, até o coordenador do curso, que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho.

A todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a minha formação.

"If you torture the data long enough, it will confess." (Ronald H. Coase)

Resumo

A utilização de computadores para executar regras matemáticas com o objetivo de realizar negociações automatizadas segue em crescimento. Entre os principais motivos para que os *Algorithmic Tradings* (ATs) sejam tão populares atualmente, estão o fato de serem muito mais rápidos, atentos e capazes de processar grandes quantidades de informações que os seres humanos, além de serem desprovidos de emoção. No Brasil o número de investidores recentemente ultrapassou a marca de 1 milhão de cadastros únicos. Um número que ainda é pequeno, se comparado aos mercados internacionais, mas que apresenta um grande potencial de crescimento. As estratégias automatizadas podem ser aplicadas para fomentar a entrada de novos investidores, aumentando o número de investidores e, conseqüentemente, melhorando a qualidade do mercado financeiro nacional. A solução proposta é a utilização de novos métodos para amostrar as séries históricas e redes neurais profundas para criação de estratégias de investimento, capazes de realizar a previsão de séries temporais financeiras e tomada de decisão para pessoas com pouco conhecimento no mercado financeiro. O tratamento aplicado nos dados resultou em recuperação parcial da normalidade, o que podem melhorar a qualidade dos dados aplicados em modelos que assumem normalidade. A arquitetura de rede neural CLDNN usada, obteve bons resultados na fase de teste e foi utilizada nos 192 testes com ações negociadas na bolsa brasileira. Finalmente, houve resultados financeiros positivos, indicando a possibilidade de algoritmos de negociação que usam redes neurais artificiais obterem lucros.

Palavras-chave: *Algorithmic Trading*. Redes Neurais Artificiais. Series Temporais. Mercado financeiro.

Abstract

The use of computers to perform mathematical rules for the purpose of conducting automated negotiations continues to grow. The main reasons why Algorithmic Tradings (ATs) are so popular today is that they are much faster, more alert, and able to process large amounts of information than humans, in addition to being devoid of emotion. In Brazil the number of investors recently exceeded the mark of 1 million unique registrations. A number that is still small compared to international markets, but has a great potential for growth. Automated strategies can be applied to foster new investors by increasing the number of investors and thereby improving the quality of the domestic financial market. The proposed solution is the use of new methods to sample historical series and deep neural networks to create investment strategies capable of forecasting financial time series and decision-making for people with little knowledge in the financial market. The treatment applied to the data resulted in partial recovery of normality, which may improve the quality of the data applied in models that assume normality. The CLDNN neural network architecture used obtained good results in the test phase and was used in 192 tests with shares traded in the Brazilian stock exchange. Finally, there were positive financial results, indicating the possibility of trading algorithms that use artificial neural networks to make profits.

Keywords: Algorithmic trading. Artificial neural networks. Time series. Financial market.

Lista de Figuras

Figura 1 – Rede neural artificial <i>feedforward</i> de uma única camada	5
Figura 2 – Arquitetura CLDNN	6
Figura 3 – Componentes de um sistema sistema de <i>Algorithmic Trading</i> e seus relacionamentos	12
Figura 4 – Arquitetura do sistema	14
Figura 5 – Dados históricos da Ambev SA (ABEV3) após pré-processamento dos dados	16
Figura 6 – Recuperação parcial da normalidade	17
Figura 7 – Frequência da amostragem das novas barras	18
Figura 8 – Método utilizado para criação do conjunto de dados de treinamento	19
Figura 9 – Abordagem sistemática para definição da taxa de aprendizagem	20
Figura 10 – Validação cruzada <i>Walk-Forward</i>	21
Figura 11 – Máquina de estados finita para tomada de decisão	21
Figura 12 – Previsão em um conjunto de treinamento com $LR = 1 \times 10^{-6}$	22
Figura 13 – Treinamento e validação da RNA	23
Figura 14 – BoxPlot das negociadas com ganhos e perdas para os três tipos de dados	26
Figura 15 – BoxPlot do <i>drawdown</i> obtidos com os três tipos de dados	26
Figura 16 – BoxPlot do <i>Sharpe Ratio</i> obtidos com os três tipos de dados	27
Figura 17 – BoxPlot dos resultados financeiros para os novos tipos de dados	28

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Teste de Jarque-Bera aplicado no \log retorno das novas amostragens e do dado original.	17
Tabela 2 – Resultados financeiros obtidos na etapa de <i>Backtesting</i> utilizando os novos dados	23

Lista de Abreviaturas e Siglas

ANOVA	Análise de variância
AT	<i>Algorithmic Trading</i>
B3	Brasil Bolsa Balcão
BACEN	Banco Central
BOVESPA	Bolsa de Valores de São Paulo
CFTC	<i>Commodity Futures Trading Commission</i>
CLDNN	<i>Convolutional Long Short-Term Memory Fully Connected Deep Neural Network</i>
CNN	<i>Convolutional Neural Networks</i>
ESMA	<i>European Securities and Markets Authority</i>
ET	<i>Eletronic trading</i>
EUA	Estados Unidos da América
FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i>
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>
HEM	Hipótese da Eficiência de Mercado
HFT	<i>High-frequency trading</i>
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LSTM	<i>Long Short-Term Memory</i>
MiFID	<i>Markets in Financial Instruments Directive</i>
RATS	<i>Regulation Alternative Trading System</i>
RNA	Rede Neural Artificial
SEC	<i>Securities and Exchange Commission</i>
ST	<i>Systematic trading</i>
UE	União Europeia
UHFT	<i>Ultra high-frequency trading</i>

Sumário

1 – Introdução	1
1.1 Motivação	2
1.2 Objetivos	2
1.3 Organização do trabalho	3
2 – Trabalhos Relacionados	4
3 – <i>Algorithmic Trading</i>	8
3.1 Terminologia	9
3.2 Processo	11
4 – Metodologia	14
4.1 Dados	14
4.1.1 Obtenção dos dados	15
4.1.2 Tratamento dos dados	15
4.2 Rede Neural	17
4.2.1 Representação dos dados	18
4.2.2 Arquitetura	18
4.2.3 Treinamento	19
4.3 Configurações Experimentais	20
5 – Resultados	22
5.1 Simulação de Mercado	23
5.2 Análises	25
6 – Conclusão	29
6.1 Trabalhos Futuros	29
Referências	31

Capítulo 1

Introdução

O mercado financeiro é o termo usado para descrever um ambiente no qual os tomadores de empréstimos se reúnem para comprar e vender valores mobiliários, câmbio e mercadorias. Essas transações podem ser realizadas por pessoas e empresas, e são sempre intermediadas por uma instituição financeira, cuja atividade deve ser autorizada pelo Banco Central (BACEN).

Todos os países têm seus próprios mercados, nos quais vários produtos são negociados. Devido à globalização, houve a facilitação e incentivo para os investidores operarem em mercados internacionais, permitindo-lhes procurar as melhores oportunidades de aplicação, que antes não eram viáveis por distância geográfica. Os mercados são classificados com baixo movimento, ou baixo volume e altos volumes, negociando até trilhões de dólares por dia.

No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), fundada em 1890, é o principal mercado de negociação de ações, o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. O nome da bolsa de valores brasileira foi alterado após uma série de fusões, atualmente é denominada Brasil, Bolsa, Balcão (B3) ([AZEVEDO, 2017](#)).

No Brasil, o número de pessoas que investem em ações é muito baixo e o acesso à educação financeira ainda é pequeno, restringindo o alcance de mais pessoas a investimentos que podem ser mais eficazes. Por outro lado, o uso de computadores no mercado financeiro está crescendo cada vez mais e há uma corrida para desenvolver novas abordagens que possam gerar melhores resultados para o investidor. O principal benefício é a melhoria da tomada de decisão ao investir em ações. Assim, surge o questionamento: É possível obter retornos significativos com uma estratégia que utiliza os últimos avanços nas redes neurais profundas para realizar a previsão do preço das ações?

1.1 Motivação

No mercado financeiro, o investidor é aquele que dispõe de dinheiro sobrando e que deseja multiplicá-lo. No Brasil, o número de investidores recentemente excedeu 1 milhão de pessoas físicas e jurídicas, com pessoas representando 97,55% desse número, ou 982.721 pessoas (TAUHATA, 2019). No entanto, muitos deles não têm conhecimento prévio do funcionamento do mercado, sendo vulneráveis à perda total ou parcial de seu valor inicial, levando à desmotivação em relação a novos empregos.

As últimas projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação, realizadas pelo IBGE, estimam a população brasileira em mais de 209 milhões de pessoas (IBGE, 2019). Assim, o número de pessoas que operam no mercado representa 0,47% da população brasileira, número extremamente baixo em comparação aos EUA, onde esse número excede 200 milhões de pessoas, ou cerca de 65% da população norte-americana. Isso mostra até que ponto o Brasil pode avançar no número de investidores e pode se tornar um dos maiores mercados, tanto em volume quanto em número de participantes.

Estima-se que mais de 80% de todas as negociações nos mercados financeiros mundiais sejam conduzidas por programas de computador (AMARO, 2018). Essas transações são conhecidas como *Algorithmic Trading* (AT), ou negociação por algoritmos, que se refere a qualquer forma de negociação que utilize algoritmos sofisticados para automatizar todo ou parte do ciclo de negociação. AT começou a avançar após a automação dos mercados financeiros em todo o mundo e tornou-se popular com a facilidade de acesso e a redução de custos dos computadores com grande capacidade de processamento.

A aplicação de redes neurais artificiais no desenvolvimento de estratégias para AT tornou-se comum. Neste trabalho, foi feito o uso desta poderosa ferramenta para criar estratégias de investimentos, lidando com o problema de previsão de séries temporais financeiras utilizando, essencialmente, arquiteturas de redes neurais profundas que necessitam de muita informação e alto processamento de computadores.

1.2 Objetivos

O número de investidores no Brasil ainda é muito pequeno, assim como o acesso à educação financeira, o que demonstra o potencial de estratégias de investimento automatizadas (KLAPPER; LUSARDI; OUDHEUSDEN, 2015). Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver estratégias de investimento voltadas para o mercado financeiro do Brasil, permitindo que pessoas que não detêm muito conhecimento do funcionamento do mercado possam realizar aplicações.

O AT desenvolvida neste trabalho usou redes neurais artificiais profundas para prever as

séries temporais financeiras, servindo de entrada para o sistema de tomada de decisão, que tomará a decisão de comprar ou vender, e a alocação de capital. Isso permite que um indivíduo faça um investimento baseado apenas nos resultados do portfólio, não exigindo conhecimento de mercado ou interferência no processo de tomada de decisão e alocação dos recursos.

- Obter dados históricos de ações do mercado de ações brasileiro;
- Caracterizar os dados obtidos, avaliar a qualidade utilizando métodos estatísticos e propor melhorias, se necessário;
- Pesquisar e aplicar uma arquitetura de rede neural artificial profunda que obteve resultados significativos em aplicações relacionadas e adapta-lá para prever séries temporais financeiras;
- Construir um sistema que possa tomar decisões com base nas tendências de previsão indicadas pela RNA;

1.3 Organização do trabalho

O documento está dividido em 6 capítulos. No Capítulo 1 apresenta-se o trabalho expondo uma breve contextualização e apresentando a problemática vislumbrada, bem como os objetivos gerais e específicos. No Capítulo 2 é realizada uma revisão sobre aplicações de aprendizado de máquina no processo de negociação eletrônica. O Capítulo 3 aborda o conceito central do problema, mostrando a história, definindo a terminologia usada no trabalho e o processo de AT. No Capítulo 4 é descrita a metodologia empregada no trabalho. O Capítulo 5 apresenta os resultados e a análise da estratégia desenvolvida. Por fim, o Capítulo 6 contém as considerações finais e os trabalhos futuros.

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

A aplicação de modelos matemáticos para prever a movimentação de ações no mercado financeiro não é algo novo. Com o avanço dos computadores e informatização dos mercados financeiros, a utilização desses métodos matemáticos foi elevada para outro patamar. Recentemente, computadores e inteligência artificial revolucionaram o mercado financeiro e ainda continuam a transformar profundamente as finanças tradicionais.

O benefício mais notável para o mercado financeiro é a melhora da liquidez (BOEHMER; FONG; WU, 2018; HANSEN, 2015; HENDERSHOTT; JONES; MENKVELD, 2011). Essa liquidez permite que ativos possam ser convertidos em dinheiro com pequena ou nenhuma variação considerável de preço, ou seja, pode converter o ativo em dinheiro sem perdas significativas. Além disso, o uso dessa tecnologia fornece benefícios sociais no mercado, um exemplo, é a eliminação de contatos desnecessários dos intermediários, resultando em uma drástica redução de custos para realizar negociações (LOWREY, 2012).

Os modelos estatísticos lineares clássicos como, *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) e os de aprendizado de máquina foram amplamente aplicados para prever séries temporais financeiras (NAVON; KELLER, 2017). Neste trabalho, o foco foi à aplicação de modelos de aprendizado de máquina, especialmente, as Redes Neurais Artificiais (RNAs). As RNAs são métodos não lineares inspirados no funcionamento de neurônios biológicos (SERMPINIS et al., 2019). Esses modelos vêm sendo cada vez mais aplicados na resolução de problemas nos mercados financeiros, e isso se deve à capacidade de aprendizado e generalização da informação que o foi submetida.

Na Figura 1, é apresentado um exemplo de uma RNA *feedforward* de uma única camada de neurônios artificiais. Esses neurônios podem ser organizados em uma ou mais camadas interconectadas. As conexões de rede estão associadas a determinados pesos, que armazenam o conhecimento adquirido pela rede. Em geral, as camadas de rede são divididas em três grupos:

1. Camada de entrada, na qual a informação é apresentada a rede;
2. A camada escondida, que é responsável por realizar a aproximação das funções ou a extração dos padrões nas informações apresentadas;
3. Camada de saída, que apresenta o resultado da rede (BRAGA, 2000).

Uma das grandes vantagens dessa abordagem é o paralelismo natural intrínseco da arquitetura das RNAs, o que permite o uso de *hardware* especializado como *Graphics Processing Unit* (GPUs), *Field Programmable Gate Array* (FPGAs), *Tensor Processing Unit* (TPUs) e mais recentemente a implementação utilizando dispositivos ópticos, para aumentar o desempenho computacional frente aos métodos tradicionais (ZUO et al., 2019).

Figura 1 – Rede neural artificial *feedforward* de uma única camada

As séries temporais de ações não são estacionárias; portanto, a classe do modelo ARIMA não pode descrevê-las satisfatoriamente, por exemplo. Diversos trabalhos estão propondo novas arquiteturas de redes neurais profundas, que possuem um grande de camadas escondidas para melhorar os resultados da predição do movimento de preço das ações no mercado. Trabalhos como Chen, Zhou e Dai (2015), Pang et al. (2018), mostram que os melhores resultados obtidos foram utilizando uma arquitetura de redes neurais recorrentes conhecida como *Long Short-Term Memory* (LSTM).

Redes Neurais Recorrentes (RNNs) são uma família de redes neurais para processamento de dados sequenciais $x(1), \dots, x(t)$. As redes recorrentes possuem laços, permitindo que as informações persistam. Essa característica permite trabalhar com sequências muito mais longas do que seria prático com outras arquiteturas (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

A arquitetura LSTM foi proposta por Hochreiter e Schmidhuber (1997) e foi projetada para lembrar informações por longos períodos de tempo, característica desejada quando se trabalha com séries temporais. Esse resultado é obtido com a substituição dos neurônios artificiais tradicionais na camada oculta da rede por células de memória. Com essas novas células, as redes são capazes de memorizar entradas remotas no tempo, portanto,

conseguem captar a estrutura de dados dinâmicos ao longo do tempo, melhorando a capacidade de previsão (CHEN; ZHOU; DAI, 2015). O sucesso da aplicação desse recurso pode ser visto em muitas áreas, como reconhecimento de fala, tradução e reconhecimento de escrita manual (OLAH, 2015).

As Redes Neurais Convolucionais (CNN) têm feito avanços significativos no processamento de imagens, vídeos, fala e texto em aplicações como classificação de imagens, detecção de objetos, rastreamento de objetos, detecção e reconhecimento de texto e processamento de fala (GU et al., 2018). Alguns trabalhos também tentaram aplicar essa arquitetura, que foi bem-sucedida em outras aplicações, para prever séries temporais financeiras e criar estratégias de investimento (SIRIPURAPU, 2014; CHEN; HE, 2018).

A arquitetura *Convolutional Long Short-Term Memory Fully Connected Deep Neural Network* (CLDNN) (Figura 2) combina três arquiteturas de rede neurais (CNN, LSTM e DNN). A ideia é aproveitar os benefícios dessas arquiteturas em um único modelo. Essa arquitetura visa reduzir a variação espectral das entradas na camada da CNN e passar o resultado para a camada LSTM para realizar a modelagem temporal, finalmente as camadas profundas são utilizadas para discriminar nas classes necessárias (SAINATH et al., 2015a).

Figura 2 – Arquitetura CLDNN

Esse modelo foi criado e aplicado ao problema de reconhecimento de fala, pois acredita-se que a combinação de arquiteturas pode melhorar os resultados (FENG; ZHANG; XU, 2019; SAINATH et al., 2015b). Assim como, o problema do reconhecimento de fala, as séries temporais financeiras são problemas de dados sequências, os bons resultados da combinação de arquiteturas realizada na CLDNN motivaram a sua aplicação neste trabalho.

Entretanto, para realizar a aplicação de RNAs que têm características recorrentes em negociações eletrônicas, é necessária a suposição de que as séries temporais de preços dos ativos financeiros contêm informações relevantes que podem ser usadas para prever tendências futuras dos preços, o que contradiz a Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM) (SERMPINIS et al., 2019).

Na forma de fraca eficiência de mercado, nenhum investidor deve ser capaz de obter retornos significativos por meio de análises de preços históricos. Na análise de eficiência do mercado acionário brasileiro, observou-se que ele não é completamente eficiente e não pode concluir se é eficiente ou não na sua forma fraca (FORTI; PEIXTO; SANTIAGO, 2009).

Um estudo mais recente sobre a eficiência do mercado brasileiro em forma fraca foi realizado usando um modelo de RNA. Os resultados mostraram que o mercado de câmbio brasileiro não é eficiente na forma fraca, portanto, existe a possibilidade de ganhos anormais para os agentes (PALMA; SARTORIS, 2016). Esta conclusão sobre a eficiência do mercado acionário brasileiro em sua forma fraca e os resultados significativos dos estudos que abordaram redes neurais para previsão de séries de ações sugerem que este trabalho pode obter resultados importantes.

Capítulo 3

Algorithmic Trading

Algorithmic Trading, também conhecido como “*black box*”, “*algo trading*” ou “*robo trading*”, refere-se a qualquer forma de negociação usando algoritmos sofisticados para automatizar todo ou parte do ciclo de negociação (TRELEAVEN; GALAS; LALCHAND, 2013). Frequentemente as estratégias utilizadas são modelos matemáticos complexos, que implementam fórmulas para realizar as decisões de compra ou venda de ativos financeiros.

Os mercados financeiros começaram o processo de transição dos estabelecimentos tradicionais para operações computadorizadas nos anos de 1970. No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, os avanços tecnológicos permitiram o *Securities and Exchange Commission* (SEC) introduzirem reformas como a decimalização e *Regulation Alternative Trading System* (RATS), que possibilitaram novos sistemas de negociação e a implementação de redes de comunicações para as movimentações financeiras (O’HARA, 2015).

Visto que a decimalização é um sistema em que os preços dos ativos são cotados usando formato decimal em vez de frações, a implementação desse sistema levou a melhoras na qualidade do mercado (HENDERSHOTT; JONES; MENKVELD, 2011; TSENG; MAHMOUDZADEH; GENCAI, 2017). Os principais avanços foram a redução da volatilidade, do custo médio para realizar negociações e a ausência de reversões sistemáticas nas cotações (BESSEMBINDER, 2003).

Os ATs começaram a avançar devido ao aumento do poder computacional e redução de custos para acessá-los. Isso ocorreu principalmente pelo uso de GPUs e compartilhamento desses recursos via serviços de nuvem na *Internet*. Em virtude disso, adquiriram a capacidade de executar tarefas impossíveis para seres humanos, como processamento de uma quantidade massiva de dados em pouco tempo e com muita precisão e isenção de fatores emocionais nas tomadas de decisões. Diante disso, estratégias automatizadas estão progressivamente ocupando mais espaço, pois tendem a reduzir a quantidade de erros e tempo para realização das tarefas. Assim sendo, se estabeleceram como uma

ferramenta essencial para os gestores de fundos, que podem testar as melhores estratégias e automatizar o processo de execução das ordens, de forma a minimizar o efeito de suas decisões no mercado.

As vantagens introduzidas por esses sistemas levam a grandes investimentos por partes das empresas que operam nos mercados financeiros, acarretando uma corrida pelo desenvolvimento de estratégias e conseqüentemente aumentando a participação deles. Em 2009, negociações utilizando estratégias automatizadas foram responsáveis por 50 a 60 por cento do volume das transações nos EUA e UE (HENDERSHOTT; JONES; MENKVELD, 2011). Entre 2009 e 2011 ocorreu um rápido crescimento na utilização de ATs, sendo que em 2011 já ultrapassava a marca de 73% do volume das ações nos EUA (TRELEAVEN; GALAS; LALCHAND, 2013). De acordo com o gestor de fundos Guy de Blonay, responsável por mais de 225 bilhões de reais, atualmente 80% do volume negociado em ações norte americanas são realizadas por ATs (AMARO, 2018).

3.1 Terminologia

Por ser uma área recente, com crescimento rápido, diversos termos relacionados são utilizados na transmissão do conteúdo, gerando uma confusão em suas definições. O termo *Eletronic Trading* (ET) é muitas vezes empregado erroneamente em relação a AT. ET refere-se a sistemas eletrônicos com capacidade de gerenciar e transmitir ordens eletronicamente, contrário do que é realizado nos meios como telefone, correio eletrônico ou pessoalmente (CHLISTALLA, 2011). Nuti et al. (2011) os estabelece como sendo programas de computadores que reúnem compradores e vendedores por meios eletrônicos para criar uma bolsa de valores. Em consonância com as explicações anteriores e Allen, Hawkins e Sato (2001), pode-se definir ET como a automação da execução do comércio de mercados financeiros.

Diversas melhorias nos mercados financeiros foram contribuições da implementação de ET. As mais notáveis foram o aumento da transparência em todo o processo de negociação, e a democratização do acesso à informação. Também verificou-se, a eliminação da necessidade do contato entre investidores e intermediários no processo. Dentre outros benefícios estão o aumento no volume negociado e na liquidez, que contribuem para robustez dos sistemas financeiros. Por fim, pode-se citar a redução nos custos gerais (despesas físicas, taxas, comissões, impostos, tarifa de compensação e liquidação) e implícitos (*spreads bid-ask*, isto é, a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar por um ativo e o menor preço que um vendedor está decidido a aceitar e custos de influência no mercado) (ALLEN; HAWKINS; SATO, 2001; HENDERSHOTT, 2003).

Além da definição utilizada no início do capítulo, outras acepções são utilizadas para AT.

Hendershott, Jones e Menkveld (2011) o define como o uso de algoritmos para fazer a automação de certas decisões de negociações, envio de ordens e gerenciamento delas depois da expedição. A agência reguladora financeira da União Europeia (UE) *European Securities and Markets Authority* (ESMA) estabelece no *Markets in Financial Instruments Directive* (MiFID II) estrutura legislativa instituída pela UE para regulamentar os mercados financeiros no bloco e melhorar as proteções para os investidores, que AT é um algoritmo de computador que determina automaticamente aspectos de uma ordem com pouca ou nenhuma intervenção humana (BUSINESSEUROPE, 2012, p. 14).

Gomber e Zimmermann (2018) definiram características que não são necessárias, mas geralmente são ligadas a AT:

1. Agente negociador;
2. Minimização do efeito no mercado (para grandes ordens);
3. Atingem um *benchmark* específico;
4. Mantém posições por períodos de dias, semanas ou meses;
5. Trabalhar uma ordem no tempo e nos mercados.

Utilizando essas características, os mesmos autores definiram AT como algoritmos que processam pedidos simples e complexos sem qualquer envolvimento humano. Sendo que, em geral, eles são referenciados por tomadas de decisão de negociação suportada por computador, envio e gerenciamento de ordens.

Uma palavra menos comum, mas às vezes utilizada indiferentemente a AT, é *Systematic Trading* (ST). Esta expressão compete a estratégias de negociação que utilizem uma abordagem sistemática, ou seja, baseada em regras para execução das negociações. Regras essas que são obtidas com a utilização de um sistema especialista que replica ações previamente capturadas de *traders* reais (TRELEAVEN; GALAS; LALCHAND, 2013).

High-Frequency Trading (HFT) é outro termo associado a AT, sendo que AT e HFT são bastante similares, pois utilizam da tecnologia para realizar tomadas de decisões automatizadas. No entanto, HFT é uma subárea de AT na qual a execução das estratégias de negociação são caracterizadas pelo curto período em que as posições são mantidas, normalmente segundos, mas que podem chegar a operar em milissegundos (ALLEN; HAWKINS; SATO, 2001).

Com o crescimento substancial do uso de HFTs e a falta de uma definição clara para o termo, o SEC em 2010 lançou o *Concept Release*. Nesse documento, definiram quem trabalha com HFT como sendo "*traders* profissionais atuando em uma capacidade proprietária que operam estratégias que geram um grande número de negociações diariamente" e apresentaram as cinco principais características atribuídas à HFT, (SEC, 2014, p. 4):

1. Aplicação de programas extraordinariamente rápidos e sofisticados para gerar, rotear e executar ordens;
2. Uso de serviços de co-localização e *feeds* de dados individuais oferecidos pelas trocas e outros para minimizar a rede e outras latências;
3. Prazos muito curtos para estabelecer e liquidar posições;
4. Envio de vários ordens que são cancelados logo após o envio;
5. Terminar o dia de negociação o mais próximo possível de uma posição plana (isto é, não carregando posições significativas, sem proteção, durante a noite).

É importante ressaltar que, não é obrigatório que todos os atributos definidos anteriormente estejam presentes no *software* para que ele seja classificado como HFT. Essas são características comuns, mas não definidoras.

Uma expressão que está se tornando comum é *Ultra High-Frequency Trading* (UHFT), isso ocorre devido à popularização dessa abordagem nos mercados. O termo refere-se à execução de HFT em baixa latência. A latência é o tempo gasto para enviar os dados, sendo normalmente, medida em milissegundos, microssegundos e em algumas configurações, nanossegundos (O'HARA, 2015).

Para alcançar tempos de transação tão pequenos, os servidores são alocados diretamente nos locais de negociação. Além do ingresso direto aos mercados e sistemas de negociação, as firmas que operam esses recursos custeiam altas cifras para obter o acesso a cotações de preços antes do resto do mercado. O resultado da alocação de servidores para reduzir a latência das operações e o acesso antecipado aos dados para executar as estratégias é o aumento nos ganhos dos negociadores que os utilizam, causando o crescimento da participação desses métodos no mercado (CHLISTALLA, 2011).

3.2 Processo

De acordo com Nuti et al. (2011), Treleaven, Galas e Lalchand (2013), uma maneira de classificar AT é por meio da compreensão do processo que está sendo automatizado. Os componentes de um sistema AT podem ser divididos em quatro categorias distintas: análise pré-negociação, geração do sinal de negociação, execução da negociação e análise pós-negociação. O processo completo é apresentado na Figura 3 e especificado a seguir.

Análise pré-negociação (*Pre-trade Analysis*) é a etapa onde mais se usa algoritmos no processo de negociação. Nesta fase são utilizados dados financeiros e notícias para prever tendência, podendo ser o movimento ou volatilidade do preço futuro. Os sinais de negociação gerados pelas previsões indicam que portfólio deve ser construído para realizar as negociações e como operar (comprado ou vendido). Para gerar os sinais são utilizados diversos métodos, desde os mais simples, até o que se têm de estado da arte em inteligência

Figura 3 – Componentes de um sistema de *Algorithmic Trading* e seus relacionamentos

Fonte: (TRELEAVEN; GALAS; LALCHAND, 2013; NUTI et al., 2011)

artificial para realizar análise de sentimentos de notícias e mensagens no *Twitter*.

Os componentes da etapa de análise pré-negociação são três modelos matemáticos: modelo alfa, modelo matemático projetado para prever o comportamento futuro dos ativos financeiros que o sistema algorítmico pretende comercializar, modelo de risco, avalia os níveis de exposição e risco associados aos instrumentos financeiros, e modelo de custo de transação que calcula os custos relativos à negociação.

Em geral, são três as categorias de técnicas usadas para geração dos sinais: análise fundamentalista, análise técnica e análise quantitativa.

A análise fundamentalista estuda as informações financeiras e administrativas de uma empresa, tentando determinar o valor justo ou o movimento dos preços.

Na análise técnica ocorre a tentativa de prever o movimento futuro dos preços utilizando os dados históricos e, às vezes, informações de negociações como o volume negociado. Esta abordagem concentra-se em gráficos de movimento de preços e no uso de várias ferramentas analíticas para avaliar a força ou a fraqueza de um título que possa gerar alterações futuras nos preços.

Por fim, a análise quantitativa é a base para a teoria moderna de portfólio, precificação de derivativos e gerenciamento de risco. Esta técnica tem dominado o setor financeiro nas últimas décadas. Nesta análise os preços são tratados como processos estocásticos e usa-se matemática e estatística para encontrar um modelo adequado para descrever essa

aleatoriedade.

A segunda etapa do processo é a geração do sinal de negociação, sendo as saídas da etapa de análise pré-negociação utilizadas como entrada para o modelo de construção de portfólio. Os resultados do modelo *alpha*, modelo de risco e de custo de transação definem o preço, quantidade, horizonte de tempo e o portfólio de instrumentos financeiros. Em alguns casos podem incluir recomendações para o gerenciamento de risco como os valores de *stop-loss*. Em suma, esta etapa é responsável por traduzir as recomendações do estágio de pré-negociação em informação concreta que podem fazer parte da estratégia de negociação.

Na etapa de execução da negociação, o componente modelo de execução submete as ordens com restrições. As principais restrições são os custos e a duração da operação, ambas definidas na etapa de geração do sinal de negociação. Recebido os custos de transação e a duração da negociação, são geradas as ordens. Se a ordem for muito grande para executar, os sistemas precisam quebrar em encomendas menores e enviar com intervalos, para minimizar o efeito do comércio no mercado. Os pedidos então são enviados a múltiplos estabelecimentos ou são realizados através dos mercados alternativos conhecidos, como *dark pools*, ou *crossing networks* que não revelam publicamente o livro de ordens, tornando anônimas as negociações.

Finalmente, na análise pós-negociação os resultados obtidos nas negociações são analisados, sendo realizada a medida do desempenho das estratégias. A realimentação do processo com os resultados desta etapa permite correções e aplicações de controle nas estratégias.

Capítulo 4

Metodologia

A arquitetura proposta para o algoritmo de negociação é ilustrada na Figura 4. Inicialmente, o sistema processa dados históricos de ações negociadas na bolsa de valores brasileira na etapa de tratamento e pré-processamento. Os dados são utilizados por uma RNA para prever as séries temporais financeiras, servindo como insumo para o sistema que toma decisões de compra e venda. Isso permite que um indivíduo faça um investimento baseado apenas nos resultados do portfólio, não exigindo conhecimento de mercado ou interferência no processo de tomada de decisão e alocação de recursos. Informações detalhadas das etapas do sistema são descritas nas seções a seguir.

Figura 4 – Arquitetura do sistema

4.1 Dados

Os dados tradicionais de ações são conhecidos como barras de tempo e são obtidos por amostragem em intervalos de tempo fixos. As informações coletadas geralmente incluem

preço de abertura, preço de fechamento, preço mais alto, preço mais baixo e volume negociado. No entanto, os dados tradicionais não trazem a realidade do mercado, pois os mercados não processam informações em intervalos de tempo fixos. As barras de tempo sobre-amostradas durante períodos de inatividade e sub-amostras durante períodos de pico de movimento. Além disso, as barras de tempo exibem propriedades estatísticas ruins, tais como: correlação serial, heterocedasticidade e não normalidade de retornos (PRADO, 2018, p 26).

Neste trabalho, novos métodos de amostragem de dados (barras *tick*, volume e *dollar*) foram aplicados para tentar minimizar os problemas mencionados. A ideia das barras de *tick* é amostrar observações a cada α transações, em vez de intervalos de tempo fixos. O problema com essa abordagem é que não há diferenciação entre uma grande e uma ordem pequena. No caso das barras de volume, a amostragem é realizada sempre que um valor predefinido β de unidades do ativo é negociado, independentemente, do número de transações envolvidas. Para usar as informações de volume e quantidade de negociações, serão criadas as barras de *dollar*, que são amostradas quando um valor de mercado ω é negociado. O resultado esperado com a remoção da variável temporal obtida pela aplicação dessas transformações, é a remoção dos efeitos sazonais e a recuperação parcial da normalidade (EASLEY; PRADO; O'HARA, 2012).

4.1.1 Obtenção dos dados

A qualidade dos dados afeta a qualidade do modelo. Obter dados de qualidade é uma tarefa complexa, equipamento de medição mal calibrado, processos excessivamente complexos e erros humanos são alguns dos fatores que podem interferir na qualidade das informações usadas (REDMAN, 2018).

Buscando obter informações de qualidade e confiáveis para a elaboração das análises e criação do modelo. Os dados foram obtidos diretamente do B3, no formato .TXT, de todas as negociações realizadas em 64 ações listadas na BOVESPA de 2 de janeiro de 2017 a 13 de agosto de 2019.

4.1.2 Tratamento dos dados

Os dados brutos estavam separados por dia e com diversas informações, na etapa de pré-processamento, foram extraídos: data, preço e volume transacionado de todas as negociações realizadas. Para criar o conjunto de dados de *ticks* para amostragem, os dias foram concatenados, criando um único arquivo .CSV sequencial para cada ação.

O resultado do pré-processamento realizado é apresentado para uma das ações na Figura 5, todas as informações de preço e volume de um dia de negociação da Ambev SA (ABEV3)

são exibidas.

Figura 5 – Dados históricos da Ambev SA (ABEV3) após pré-processamento dos dados

Com os dados pré-processados, novas técnicas de re-amostragem foram aplicadas. Os parâmetros α , β , ω foram definidos empiricamente e os melhores resultados foram obtidos a partir dos cálculos das razões apresentadas nas Equações 1, 2 e 3.

$$\alpha = \frac{\sum \text{Preço}}{\sum \text{Volume}} \times \frac{N_{\text{transações}}}{100} \quad (1)$$

$$\beta = \frac{\sum \text{Volume}}{\sum \text{Preço}} \times \frac{N_{\text{transações}}}{170} \quad (2)$$

$$\omega = \frac{\sum \text{Volume} \times \text{Preço}}{N_{\text{transações}}} \times 5500 \quad (3)$$

Na Figura 6 é apresentada a comparação do histograma dos log retornos após a aplicação das novas amostragens e do dado original com a normal padrão. A recuperação parcial da normalidade pode ser observada após o processo de amostragem de preços aplicando as barras volume, *tick* e *dollar*.

O teste de Jarque-Bera foi usado para verificar matematicamente a adequação dos novos dados com a assimetria e curtose correspondentes a uma distribuição normal. A hipótese testada é se a assimetria é 0 e a curtose é 3, que são os valores para uma distribuição normal. A estatística de teste segue, assintoticamente, uma distribuição qui-quadrado dois graus de liberdade. A normalidade é rejeitada se o resultado for grande, ou seja, quanto menor o valor do teste, maior a probabilidade da distribuição ser normal (JARQUE, 2011). O

Figura 6 – Recuperação parcial da normalidade

resultado da aplicação do teste no dado original de uma série histórica e nas amostragens realizadas é apresentado na Tabela 1.

Quanto mais próximo de 0 for a estatística JB; maior a probabilidade da distribuição ser normal,

Tabela 1 – Teste de Jarque-Bera aplicado no log retorno das novas amostragens e do dado original.

	Jarque-Bera	Quantidade de Amostras
Dado original	197432190440	17245780
Barras de <i>tick</i>	24386	3255
Barras de volume	13865	3129
Barras de <i>dollar</i>	6477	3049

A redução no valor do teste de Jarque-Bera das barras de *tick* se comparado com o dado original foi de $8\,096\,128\times$ e $14\,239\,609\times$ para as barras de volume. O melhor resultado foi obtido com as barras de *dollar*, mostrando uma redução $30\,482\,042\times$ sobre o valor do teste com os dados originais.

Na Figura 7 é mostrada a frequência normalizada de barras amostradas em cada dia. As novas amostragens coletaram em média 15% das negociações realizadas diariamente.

4.2 Rede Neural

Neste trabalho, a arquitetura CLDNN que combina redes neurais convolucionais (CNN), LSTM e redes neurais totalmente conectadas (FCNN) foi aplicada. Tal medida visou o ganho

Figura 7 – Frequência da amostragem das novas barras

de benefícios do uso dessas arquiteturas em conjunto.

A arquitetura CLDNN reduz a variação espectral na camada convolucional, realiza modelagem temporal na camada LSTM e discrimina na FCNN (SAINATH et al., 2015a). As características de remoção de ruído e excelentes resultados em tarefas de reconhecimento de fala motivaram a aplicação para previsão de séries temporais de ações (SAINATH et al., 2015b).

4.2.1 Representação dos dados

Para criar o conjunto de dados de treinamento (X, y) , a estratégia usada foi dividir o conjunto de treinamento em janelas de tamanho w e usar o próximo valor $w + 1$ como rótulo y . Os valores da janela formam o conjunto de características X que será usado para prever o alvo y Figura 8.

Foram utilizadas janelas de tamanho $w = 60$, os exemplos $(X_{i,w}, y_i)$ foram divididos em lotes de tamanho 100 e embaralhados para reduzir a variância e sobreajuste, resultando em melhor generalização do modelo.

4.2.2 Arquitetura

A estrutura geral da arquitetura *Convolutional Long Short-Term Memory Deep Neural Network* (CLDNN) usada neste trabalho é mostrada na Figura 2.

A camada convolucional na entrada permite aprender características, o tamanho do filtro também conhecido como detector de padrões foi definido como 60, permitindo aprender 60 padrões na primeira camada. O *kernel* que especifica o tamanho da janela de convolução foi definido como 5. Já o deslocamento da janela convolucional ou *strider* foi igual a 1. O

Figura 8 – Método utilizado para criação do conjunto de dados de treinamento

padding foi causal para que não ocorra a utilização de dados futuros na convolução. Por fim, a função de ativação ReLu foi aplicada nesta camada.

A camada linear foi inserida para reduzir a dimensionalidade da saída da camada convolucional, permitindo a conexão com a camada LSTM. Foram utilizadas duas camadas de LSTM com 60 células em cada uma. Os principais motivos para aplicar a arquitetura LSTM são que ela é uma rede projetada para lembrar informações por longos períodos e o sucesso alcançado em várias aplicações, como reconhecimento de fala, tradução, reconhecimento de escrita manual (OLAH, 2015). A função de ativação utilizada também foi a ReLU.

Finalmente, a saída das camadas LSTM foi conectada com 2 camadas totalmente conectadas, a primeira com 30 neurônios e a segunda com 10, ambas utilizaram função de ativação ReLU.

4.2.3 Treinamento

O modelo proposto foi treinado utilizando a técnica de otimização gradiente descendente estocástico (SGD). As vantagens de usar esse método em relação ao gradiente descendente padrão são que ele não precisa alocar todo o conjunto de treinamento na memória e permite o retreinamento da rede. Os benefícios citados são necessários neste trabalho, pois o conjunto de dados é grande e o modelo será retreinado ao longo do tempo.

Uma abordagem sistemática foi aplicada para encontrar a taxa ideal de aprendizado. O procedimento começa com uma baixa taxa de aprendizado e aumenta gradualmente a cada época a uma taxa definida pela equação $LR = LR_{inicial} \times 10^{\frac{\text{época}}{20}}$ (JORDAN, 2018). O registro do *loss* e da taxa de aprendizado são apresentados na Figura 9.

Podemos observar que uma taxa de aprendizado muito baixa pode levar a um atraso

Figura 9 – Abordagem sistemática para definição da taxa de aprendizagem

excessivo no treinamento e nunca atingir o ideal. Na faixa ideal de taxa de aprendizado, ocorre uma rápida queda no *loss*, mas aumentar demais leva à divergências que podem implicar em desvios dos mínimos.

A função de *loss* aplicada foi a Huber Equação 4, o formato depende do parâmetro δ , que determina o quão acentuada será. Essa função é menos sensível a *outliers* do que as métricas de erro quadrático $L(y, f(x)) = (y - f(x))^2$ e erro absoluto $L(y, f(x)) = |y - f(x)|$ (HASTIE; FRIEDMAN; TIBSHIRANI, 2017, p 349).

$$L_{\delta}(y, f(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y - f(x))^2 & \text{se } |y - f(x)| \leq \delta \\ \delta|y - f(x)| - \frac{1}{2}\delta^2 & \text{c.c.} \end{cases} \quad (4)$$

4.3 Configurações Experimentais

A estratégia usada para treinar os modelos na fase de *backtesting* foi a validação cruzada *Walk-Forward* Figura 10, para cada ação foi criado um modelo de rede neural. O primeiro treinamento da RNA é realizado com 30% dos dados tratados, em seguida o modelo é usado nos próximos 5% dos dados. Ao final dos dados de teste, o modelo é treinado novamente usando os dados de treinamento mais os dados de teste. Essa estratégia visa manter a estabilidade do modelo criado inicialmente e aprender novos padrões durante a execução.

O número de épocas de treinamento foi definido como 100; no final da execução do teste, o modelo terá sido treinado em 1500 épocas, com uma taxa de aprendizado de $1e - 6$.

As decisões de compra e venda no estágio de teste são tomadas seguindo a máquina de estados finita (FSM) Figura 11. Para aumentar o nível de realidade nesta fase, uma comissão de 0.1% por operação foi inserida. Além disso, se um pedido for enviado e o

Figura 10 – Validação cruzada *Walk-Forward*

dinheiro não estiver disponível, ele será automaticamente rejeitado, um segundo pedido também não poderá ser enviado se já houver uma solicitação em andamento. Todos os testes começaram com a mesma quantia de dinheiro R\$10 000 para facilitar a análise dos resultados.

Figura 11 – Máquina de estados finita para tomada de decisão

Capítulo 5

Resultados

Os bons resultados obtidos com a aplicação da arquitetura de rede neural CLDNN utilizada com os novos tipos de dados, em partes das séries históricas, motivaram a aplicação na série completa.

Na Figura 12 é apresentado o resultado da previsão no conjunto de validação. O modelo foi treinado com 1000 amostras da série re-amostrada utilizando a técnica de barras de *tick* por 100 épocas. A validação foi aplicada em 200 amostras que não foram utilizadas no treinamento.

Quantificando apenas o número de acertos e erros obtemos uma taxa de 53% de acertos, resultado que pode ser explorado para negociações. Na figura os acertos são marcados em azul e os erros em vermelho.

Figura 12 – Previsão em um conjunto de treinamento com $LR = 1 \times 10^{-6}$

Para verificar se o modelo está aprendendo, foi realizada a análise do conjunto de treinamento e validação em cada época no treinamento. A Figura 13 apresenta o *loss* da rede monotonicamente decrescente no treinamento e na validação.

Figura 13 – Treinamento e validação da RNA

5.1 Simulação de Mercado

A simulação de mercado foi realizada com os parâmetros definidos na Seção 4.3. Foram realizados testes para cada um dos novos tipos de dados *tick*, *volume* e *dollar* em todas as 64 ações. No total, foram realizados $64 \times 3 = 192$ testes com objetivo, de aumentar o conforto sobre os resultados e obter dados suficientes para as análises.

O resultado financeiro obtido para cada uma das 64 ações, e para os novos tipos de amostragens, foram tabulados e apresentados na Tabela 2. Foi inserida a coluna *Buy & Hold* para servir de base de comparação com os resultados obtidos com os dados tratados, o *Buy* foi executado após 30% dos dados, e o *Hold* na última amostra para manter a coerência com a estratégia utilizada nos dados tratados.

Tabela 2 – Resultados financeiros obtidos na etapa de *Backtesting* utilizando os novos dados

Ação	Tick R\$	Volume R\$	Dollar R\$	Buy & Hold R\$
ABEV3	9181,71	9330,69	8788,26	9368,06
BBAS3	9609,68	9083,39	10017,14	13868,17
BBDC3	9379,86	9316,24	9338,34	8033,43
BBDC4	10112,71	9223,55	8560,52	10303,21
BBSE3	9725,72	9086,92	9589,50	11904,76
BRAP4	10328,84	9007,82	10185,44	12083,16
BRFS3	8960,52	9853,67	8862,23	10927,75
BRKM5	9899,33	9409,97	8489,53	6539,49
BRML3	9699,86	9459,24	10115,24	12141,10

Continua na próxima página

Tabela 2 – continuação da página anterior

Ação	Tick R\$	Volume R\$	Dollar R\$	Buy & Hold R\$
BVMF3	10165,47	9816,55	9505,13	12736,79
CCRO3	10120,44	9536,85	9961,91	9606,88
CIEL3	7432,18	7793,09	7441,38	3243,01
CMIG4	9463,37	10247,85	10084,10	21586,61
CPFE3	8267,53	9984,13	10851,22	12387,79
CPLE6	12407,15	9120,16	11366,49	21967,42
CSAN3	10579,53	9915,65	10981,72	12143,70
CSNA3	9873,95	11144,71	10324,77	20161,51
CYRE3	10374,03	10467,77	10317,54	18394,70
ECOR3	9889,16	9688,86	9459,09	10108,60
EGIE3	9444,34	9578,21	10509,79	12652,74
ELET3	10187,18	12365,7	11487,02	20185,53
ELET6	12148,00	10978,42	10460,91	15085,67
EMBR3	9675,13	9524,89	9801,38	11740,96
ENBR3	9538,29	10122,64	10765,47	14934,31
EQTL3	10042,21	9818,84	10085,36	15593,19
ESTC3	9225,70	9384,35	9476,67	10732,10
FIBR3	10565,27	10226,71	10753,42	16512,09
FLRY3	9611,80	9189,40	9613,93	8168,82
GGBR4	9445,89	9287,92	9830,23	12429,64
GOAU4	9560,13	9679,85	10489,42	11631,21
HYPE3	9383,74	9607,80	10023,92	9778,76
IGTA3	9902,33	9163,47	9761,48	12236,54
ITSA4	9434,83	9275,96	9127,21	12264,51
ITUB4	10340,14	9319,97	8255,97	8443,30
JBSS3	10098,25	11989,69	10986,32	31554,05
KLBN11	8739,41	9015,85	9357,26	8941,38
KROT3	9102,96	9664,65	9752,62	6994,13
LAME4	9032,98	9092,06	9297,03	10842,53
LREN3	10428,91	8856,62	9791,61	14543,34
MGLU3	11169,10	11281,19	11236,64	4349,33
MRFG3	9270,71	9001,72	9328,11	12291,02
MRVE3	9334,15	9855,18	10379,98	16134,92
MULT3	10001,03	9796,50	9264,59	4935,41
NATU3	11674,64	10825,20	10800,12	21521,10
PCAR4	10756,18	10038,87	10480,44	13160,20

Continua na próxima página

Tabela 2 – continuação da página anterior

Ação	Tick R\$	Volume R\$	Dollar R\$	Buy & Hold R\$
PETR3	8551,01	9356,82	9886,85	17451,71
PETR4	9752,76	9023,03	9528,11	12966,31
QUAL3	8541,24	8502,51	10217,77	7886,42
RADL3	11586,55	9620,26	9907,67	11828,08
RAIL3	10960,83	10316,28	9836,95	16529,88
RENT3	11170,47	10243,35	10336,26	15533,61
SANB11	10669,62	9867,60	9931,93	14862,29
SAPR11	10073,25	10427,33	10379,17	18459,16
SBSP3	10755,44	10344,65	10347,92	17587,16
SMLS3	8954,95	8371,90	9064,19	6526,41
SUZB3	8980,66	9155,88	8495,54	6829,42
TAAE11	10020,30	9600,93	9751,38	13859,90
TIMP3	9201,83	8885,93	9676,56	10192,95
UGPA3	8001,40	8119,53	7744,96	2379,21
USIM5	9418,77	9255,12	9619,80	8833,69
VALE3	10026,68	9619,66	9353,67	11125,48
VIVT4	10028,95	9260,78	10035,52	10467,67
VVAR11	8758,16	8108,95	9057,33	7474,39
WEGE3	9544,89	9473,28	9731,97	9954,90

Métricas para analisar os resultados das negociações e do algoritmo obtidos na fase de *backtesting* foram calculadas e são mostradas na seção a seguir.

5.2 Análises

A primeira análise foi realizada sobre o número de ganhos e perdas, ou previsões corretas e incorretas. É importante fazer essas observações para verificar se a rede neural está cumprindo a tarefa de prever corretamente o próximo valor. A Figura 14 apresenta os resultados de ganhos e perdas obtidos para 64 ações e 3 tipos de dados testados.

O resultado indica que na mediana houveram mais negociações com lucro do que perdas, ou seja, previsões corretas, nos testes utilizando as barras de *tick* e *dollar*. Nas barras de volume, em mediana, houveram mais negociações com perdas, mas os ganhos médios foram superiores aos observados nos outros dados que tiveram mais lucros que perdas.

Uma importante métrica para monitoramento da performance de risco é o *drawdown*. Essa medida refere a quanto foi o declínio do investimento do pico ao vale em um período de

Figura 14 – BoxPlot das negociadas com ganhos e perdas para os três tipos de dados

tempo, formalmente pode ser escrito como Equação 5.

$$D(T) = \max \left[\max_{t \in (0, T)} X(t) - X(T), 0 \right] \quad (5)$$

Figura 15 – BoxPlot do *drawdown* obtidos com os três tipos de dados

A Figura 15 apresenta os valores de *drawdown* observados nos testes. As barras de volume na mediana obtiveram um resultado pior do que *tick* e *dollar*. O melhor resultado, ou seja, a menor mediana observada foi nas barras de *tick* = 4,28%. Essa métrica é importante para suportar a tomada de decisão do investidor, pois ela dá uma ideia da dificuldade que vai ser para recuperar o dinheiro. Por exemplo, se o *drawdown* for de 4,28% e a ação subir a mesma quantidade não será suficiente para retomar o investimento inicial, mas sim uma

subida de 4.47%, sendo que a dificuldade de retomar o investimento é proporcional ao *drawdown*.

Em muitos casos, a análise de um investimento é realizada baseando-se apenas nos retornos, sem contabilizar o risco do investimento. O índice de *Sharpe* é um indicador que avalia a rentabilidade e o risco do investimento, sendo ele, importante para medir a relação entre o retorno médio excedente do ativo livre de risco e a volatilidade ou risco total. O objetivo dessa análise é identificar qual estratégia de tratamento de dados oferece o maior retorno possível para o menor risco possível. A Equação 6 apresenta matematicamente o índice de *Sharpe*, onde R_a é o retorno do ativo, R_f é o retorno livre de risco e σ_a o risco do ativo ou volatilidade.

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_a - R_f}{\sigma_a} \quad (6)$$

Os resultados obtidos do índice de *Sharpe* nos testes com os novos tipos de dados são apresentados na Figura 6. A interpretação é quanto maior for o valor do índice, maior será o retorno do investidor por manter um ativo mais arriscado. A média do índice de *sharpe* foi negativa em todos os tipos de barras, sendo o maior valor observado nas barras de *dollar*. Um índice baixo de *Sharpe* pode ocorrer em aplicações com grandes retornos, mas com volatilidade alta.

Figura 16 – BoxPlot do *Sharpe Ratio* obtidos com os três tipos de dados

Para verificar se há diferenças entre as médias dos resultados financeiros Figura 17 de cada uma das estratégias de amostragens aplicadas foi realizada a Análise de Variância *One-Way* (ANOVA *One-Way*), a hipótese nula e a hipótese alternativa sobre igualdade das médias dos resultados podem ser escritas como Equação 7, onde μ_t , μ_v e μ_d são as médias

dos resultados da aplicação das barras de *tick*, volume e *dollar* respectivamente.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_t = \mu_v = \mu_d \\ H_1 : \text{pelo menos um é diferente} \end{cases} \quad (7)$$

A interpretação da análise de variância deve ser realizada de acordo com a Equação 8. O nível de significância do teste utilizado foi de $\alpha = 0,05$ ou 5%.

$$\text{Rejeitar, se } p\text{-valor} < \alpha \quad (8)$$

$$\text{Não Rejeitar, se } p\text{-valor} > \alpha \quad (9)$$

A Figura 17 apresenta o *boxplot* dos resultados financeiros obtidos para os três tipos de tratamento. Aplicando o ANOVA nas médias indicadas em verde foi obtido um $p\text{-valor} = 0,32789$. Significa que há uma probabilidade de 32,789% de não se observar uma diferença nos resultados obtidos com os dados tratados.

Figura 17 – BoxPlot dos resultados financeiros para os novos tipos de dados

O resultado indica a não rejeição da hipótese nula, portanto, conclui-se que os resultados financeiros obtidos nos testes aplicados às três amostragens não são conclusivos o suficiente para preferir a hipótese alternativa.

Capítulo 6

Conclusão

Este trabalho apresentou uma estratégia de investimento usando novas amostragens para criação de dados, de modo, a restaurar a normalidade. Isso pode ser aplicado a vários trabalhos em finanças para melhorar os dados usados em modelos que assumem normalidade.

Este foi um dos primeiros estudos a aplicar a arquitetura de rede neural CLDNN na previsão de séries temporais financeiras; os resultados são promissores, uma vez que, o número de ocorrências excedeu 50% para dois dos três dados utilizados.

Os resultados financeiros mostram a dificuldade em obter retornos significativos no mercado financeiro brasileiro utilizando algoritmos de negociação. Houve bons resultados em diversas ações, alguns maiores que o *Buy & Hold*. Um resultado financeiro interessante foi alcançado em ações que caíram muito, o algoritmo foi capaz de manter o resultado final próximo ao valor inicialmente investido e, em alguns casos, obteve lucros.

A principal dificuldade deste trabalho foi à quantidade de hiperparâmetros presente em todas as etapas, mas isso também demonstra possibilidades de melhorias. Concluindo, os resultados financeiros obtidos em ações negociadas no mercado brasileiro não foram tão promissores, mas os resultados parciais obtidos na fase de recuperação da normalidade, e previsão utilizando redes neurais, demonstram as possibilidades de algoritmos de negociação que utilizem redes neurais obter bons resultados.

6.1 Trabalhos Futuros

Como possíveis trabalhos futuros, pode-se apontar:

- Definir os parâmetros de thresholds para criação dos dados de forma automatizada e aplicar os dados em outras arquiteturas de redes de redes neurais artificiais;
- Utilizar estratégias de decisões mais robustas que sejam baseadas em negociações

corretas no passado e criação de um comitê com os algoritmos que apresentarem os melhores resultados;

- Aplicar a estratégia em ações negociadas em bolsas internacionais com maior movimentação e criptomoedas.

Referências

ALLEN, H.; HAWKINS, J.; SATO, S. Electronic trading and its implications for financial systems. **Bank for International Settlements**, n. 7, p. 30–52, 2001. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 10.

AMARO, S. **Sell-offs could be down to machines that control 80% of the US stock market, fund manager says**. CNBC, 2018. Disponível em: <<https://www.cnbc.com/2018/12/05/sell-offs-could-be-down-to-machines-that-control-80percent-of-us-stocks-fund-manager-says.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 9.

AZEVEDO, R. **O que muda com a B3, a ex-BM&FBovespa/Cetip**. 2017. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/mercados/o-que-muda-com-a-b3-a-ex-bmfbovespacetip/>>. Citado na página 1.

BESSEMBINDER, H. Trade execution costs and market quality after decimalization. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, Cambridge University Press, v. 38, n. 4, p. 747–777, 2003. Citado na página 8.

BOEHMER, E.; FONG, K.; WU, J. Algorithmic Trading and Market Quality : International Evidence. 2018. Citado na página 4.

BRAGA, A. d. P. **Redes neurais artificiais: teoria e aplicações**. [S.l.]: Livros Tecnicos e Cientificos, 2000. Citado na página 5.

BUSINESSEUROPE. Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) COMMISSION REVIEW PROPOSALS (MIFID II / MIFIR). n. 600, 2012. Disponível em: <<https://www.buinessurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2012-00810-E.pdf>>. Citado na página 10.

CHEN, K.; ZHOU, Y.; DAI, F. A LSTM-based method for stock returns prediction: A case study of China stock market. **Proceedings - 2015 IEEE International Conference on Big Data, IEEE Big Data 2015**, IEEE, p. 2823–2824, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.

CHEN, S.; HE, H. Stock prediction using convolutional neural network. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, IOP Publishing, v. 435, p. 012026, nov 2018. Citado na página 6.

CHLISTALLA, M. High Frequency Trading, better than its reputation? **Deutsche Bank Research**, v. 8, n. 3, p. 217–224, 2011. ISSN 1469-7688. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 11.

EASLEY, D.; PRADO, M. M. López de; O'HARA, M. The volume clock: Insights into the high-frequency paradigm. **The Journal of Portfolio Management**, Institutional Investor Journals Umbrella, v. 39, n. 1, p. 19–29, 2012. ISSN 0095-4918. Disponível em: <<https://jpm.pm-research.com/content/39/1/19>>. Citado na página 15.

FENG, Y.; ZHANG, Y.; XU, X. End-to-end speech recognition system based on improved cldnn structure. In: IEEE. **2019 IEEE 8th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC)**. [S.l.], 2019. p. 538–542. Citado na página 6.

FORTI, C. A. B.; PEIXTO, F. M.; SANTIAGO, W. d. P. Hipótese Da Eficiência De Mercado : Um Estudo Exploratório No Mercado De Capitais Brasileiro Hypothesis of Market Efficiency : an Exploratory Study. **Gestão & Regionalidade**, v. 25, n. 75 - set/dez, p. 45–56, 2009. Citado na página 6.

GOMBER, P.; ZIMMERMANN, K. Algorithmic trading in practice. In: **The Oxford Handbook of Computational Economics and Finance**. [S.l.: s.n.], 2018. p. 311–332. ISBN 9780199844371. Citado na página 10.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2016. <<http://www.deeplearningbook.org>>. Citado na página 5.

GU, J. et al. Recent advances in convolutional neural networks. **Pattern Recognition**, Elsevier, v. 77, p. 354–377, 2018. Citado na página 6.

HANSEN, K. B. The politics of algorithmic finance. **Contexto Internacional**, v. 37, n. 3, p. 1081–1095, 2015. Citado na página 4.

HASTIE, T.; FRIEDMAN, J.; TIBSHIRANI, R. **The Elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction**. [S.l.]: Springer, 2017. Citado na página 20.

HENDERSHOTT, T. Electronic trading in financial markets. **IT Professional**, IEEE Educational Activities Department, Piscataway, NJ, USA, v. 5, n. 4, p. 10–14, jul. 2003. ISSN 1520-9202. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/MITP.2003.1216227>>. Citado na página 9.

HENDERSHOTT, T.; JONES, C. M.; MENKVELD, A. J. Does algorithmic trading improve liquidity? **Journal of Finance**, v. 66, n. 1, p. 1–33, 2011. ISSN 00221082. Citado 4 vezes nas páginas 4, 8, 9 e 10.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. **Neural Computation**, v. 9, n. 8, p. 1735–1780, 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>>. Citado na página 5.

IBGE. **Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação**. 2019. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>>. Citado na página 2.

JARQUE, C. M. Jarque-bera test. In: _____. **International Encyclopedia of Statistical Science**. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 701–702. ISBN 978-3-642-04898-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-2_319>. Citado na página 16.

JORDAN, J. **Setting the learning rate of your neural network**. 2018. Disponível em: <<https://www.jeremyjordan.me/nn-learning-rate/>>. Citado na página 19.

KLAPPER, L.; LUSARDI, A.; OUDHEUSDEN, P. V. Financial literacy around the world. **World Bank. Washington DC: World Bank**, 2015. Citado na página 2.

LOWREY, J. **Social benefits of high frequency trading | Financial Times**. 2012. Disponível em: <<https://www.ft.com/content/7b1a0d2c-e207-11e1-8e9d-00144feab49a>>. Citado na página 4.

NAVON, A.; KELLER, Y. Financial Time Series Prediction Using Deep Learning. nov 2017. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1711.04174>>. Citado na página 4.

NUTI, G. et al. Algorithmic trading. **Computer**, 2011. ISSN 00189162. Citado 3 vezes nas páginas 9, 11 e 12.

O'HARA, M. High frequency market microstructure. **Journal of Financial Economics**, Elsevier, v. 116, n. 2, p. 257–270, 2015. ISSN 0304405X. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.01.003>>. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 11.

OLAH, C. Understanding lstm networks. 2015. Disponível em: <<http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs>>. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 19.

PALMA, A. A.; SARTORIS, A. Weak-form market efficiency of the brazilian exchange rate: evidence from an artificial neural network model. **Latin American Business Review**, Taylor & Francis, v. 17, n. 2, p. 163–176, 2016. Citado na página 7.

PANG, X. et al. An innovative neural network approach for stock market prediction. **Journal of Supercomputing**, Springer US, p. 1–21, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11227-017-2228-y>>. Citado na página 5.

PRADO, M. L. D. **Advances in financial machine learning**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2018. Citado na página 15.

REDMAN, T. C. If your data is bad, your machine learning tools are useless. **Harvard Business Review**, v. 2, 2018. Citado na página 15.

SAINATH, T. N. et al. Convolutional, long short-term memory, fully connected deep neural networks. In: IEEE. **2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)**. [S.l.], 2015. p. 4580–4584. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 18.

SAINATH, T. N. et al. Learning the speech front-end with raw waveform cldnns. In: **Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association**. [S.l.: s.n.], 2015. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 18.

SEC. **Equity Market Structure Literature Review Part II: High Frequency Trading**. [S.l.], 2014. v. 2014, n. March, 1–37 p. Disponível em: <<http://www.sec.gov/marketstructure/research>>. Citado na página 10.

SERMPINIS, G. et al. Neural networks in financial trading. **Annals of Operations Research**, Jan 2019. ISSN 1572-9338. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10479-019-03144-y>>. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 6.

SIRIPURAPU, A. Convolutional networks for stock trading. **Stanford Univ Dep Comput Sci**, 2014. Citado na página 6.

TAUHATA, S. **B3 ultrapassa marca de 1 milhão de investidores em março**. 2019. Disponível em: <<https://www.valor.com.br/financas/6208485/b3-ultrapassa-marca-de-1-milhao-de-investidores-em-marco>>. Citado na página 2.

TRELEAVEN, P.; GALAS, M.; LALCHAND, V. Algorithmic trading review. **Communications of the ACM**, 2013. ISSN 00010782. Citado 5 vezes nas páginas 8, 9, 10, 11 e 12.

TSENG, M.; MAHMOODZADEH, S.; GENCAI, R. Market Impact of Algorithmic Trading: A Reconciliation. **SSRN Electronic Journal**, 2017. Citado na página 8.

ZUO, Y. et al. All-optical neural network with nonlinear activation functions. **Optica**, The Optical Society, v. 6, n. 9, p. 1132, Aug 2019. ISSN 2334-2536. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.6.001132>>. Citado na página 5.